

КУЁШ СИСТЕМАСИДАГИ МАЙДА ПЛАНЕТАЛАРНИНГ ФИЗИК ТАБИАТИ МАВЗУСИНИ ЎҚИТИШ МЕТОДИКАСИ

¹Боймиров Шерзод Тухтаевич, ²Қурбонов Бехруз Бахтиёр ўғли

¹в/б доцент. ДТПИ, ²талаба. ДТПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116277>

Аннотация. Ушбу мақолада Куёш системасидаги майда планеталарнинг физик хусусиятларини ўқитишнинг интерфаол методлари кенг ёритилган.

Калим сўзлар: муаммоли ўқитиш, билим, кўникма, малака, компетенция, креативлик, мустақил фикрлаш.

Аннотация. В этой статье подробно рассматриваются интерактивные методы обучения физическим свойствам крошечных планет Солнечной системы.

Ключевые слова: проблемное обучение, знания, умения, компетентность, компетентность, креативность, самостоятельное мышление.

Abstract. This article discusses in detail interactive methods of teaching the physical properties of the tiny planets of the Solar system.

Keywords: problem-based learning, knowledge, skills, competence, competence, creativity, independent thinking.

Эндиликда интернетнинг глобал компьютер тизими воситасида астрономик хабарлар ва маълумотлардан воқиф бўлишни кенг имкониятларини яратди. Айни пайтда маълумотлар ҳажми ниҳоятда улкан. Интернет воситасида Ер юзида жойлашган катта телескоплар ва космик обсерваторияларда олинган осмон жисмларининг тасвирларини олиш имконияти бор. Интернет воситасида кутубхоналарда йўқ мақолаларни топиб ўқиш мумкин. Интернет воситасида юлдузлар осмонини истаган вақтдаги тасвирини кўриш мумкин.

Талабаларнинг астрономия фанидан олган билимларини мустахкамлашда уларнинг мустақил ишларини ташкил қилишда интернет имкониятларидан фойдаланиш ва ўтказиш ниҳоятда муҳим. Талабаларнинг мустақил ишларини ташкил қилиш, уларнинг билимларини ва мустақил фаолиятларини актив ривожлантиради. Мустақил ишлар устоз томонидан аниқланади, уни раҳбарлигида, лекин унинг бевосита иштирокисиз амалга оширилади. Бу жараёни амалга оширишни турли методлари мавжуд. Масалан дидактик мақсадда мустақил машғулотлар бир неча хил бўлиши мумкин: тайёрланиш, янги билимларни ўзлаштириш, такрорийлик ва назорат қилувчи.

Қуйида айни муаммони ечимини “Интернет” дан фойдаланиш услубий хусусиятлари ҳақида баъзи фикрлар қайд қилинган.

Дастлаб, маълум тартибда, астрономия фани мавзулари билан интернетдаги айни мавзулар орасида босқичма-босқич уйғун алоқа ўрнатиш керак. Бунинг учун астрономия фани дастури ва дарсдан ташқари машғулотлар режаси билан интернетда аниқланган сайтларни уйғунлиги асосида мослаб олиш керак. Сўнг маълум танлаб олинган мавзу билан шуғилланиш режасини, талабаларнинг маълум бир тоифаси учун мўлжаллаб тузилади. Айни режада эътиборни қуйидагиларга қаратиш керак.

Талабаларни:

1. Астрономия фани дастури ва астрономиядан дарсдан ташқари ўтказиладиган машғулотлар мавзулари билан таништириш.

2. Астрономия фани дастури ва астрономиядан дарсдан ташқари машғулотлардаги биронта мавзу бўйича бажарилган мустақил машғулот намунаси ва таҳлили билан талабаларни муфассал таништириш.

3. Бўлажак мустақил машғулот мавзусига доир термин ва тушунчалар билан талабалар билан биргаликда қайд қилиш.

4. IBM имкониятларидан фойдаланиш кўникмаларини ҳосил қилиш.

5. Internet имкониятларидан фойдаланиш кўникмаларини ҳосил қилиш.

6. Internet да мақсадли изланишни ўрганиш.

7. www.pedagog.uz ёки www.connect.uz сайтлари имкониятларидан фойдаланиш мумкин.

8. Танланган мавзу асосида “дастур” ва Internet уйғунлигига эришиш.

9. Талабаларга айна машғулот мавзуси, мақсади, воситалари, вазифалари, амалий жараён босқичлари, кутилаётган натижалари, уларнинг бўлажак таҳлили ва фаолликни баҳолаш ҳақида баён қилиш.

10. Машғулотларда талабаларни билимини ошириш билан бирга тадқиқот элементлари бўлишига эришиш.

11. Машғулотдан машғулотга талабаларнинг мустақил ишлаш кўникмаларини мукаммаллаштиришга эришиш.

Мустақил иш талабаларни дарсликлардан, турли адабиётлар ва кўргазмали куроллардан, теварак атрофда рўй бераётган жараёнлардан, турли корхона ва илмий марказларга, кўргазмаларга ташриф натижасида янги билимларга эга бўлишга олиб келади.

Бундай жараёнлар натижасида талабалар реферат ёки маърузалар тайёрлашларини амалга ошириш мумкин. Одатда галдан-галга мустақил машғулотлар даражаси ортиб боради. Яъни ишларни муҳимлиги, оғирлиги, мураккаблиги ҳисобга олинади.

Талабаларнинг мустақил ишларини ташкил этилишининг самарадорлиги устоз томонидан раҳбарликнинг маҳоратига ҳам маълум даражада боғлиқ. У машғулотлар режасини машғулотлардан аввалдан мантиқан мукаммал тузиши ва ҳар бир мустақил ишни мақсад ва вазифасини аниқ ифодалаши керак.

Машғулотларнинг муваффақиятини, жумладан қуйидагиларга боғлиқ:

1. Мустақил машғулотларга мақсадли, мантиқий режа тузиш.

2. Мустақил машғулот мавзуси аниқ, вазифалари равшан бўлиши.

3. Бўлажак мустақил машғулотга назарий ва амалий тайёргарлик кўриш.

4. Машғулот ўтадиган жойи шароитини имконият даражасида тайёрлаш

5. Талабаларда мустақил ишни мустақил бажара олишларига ишонч пайдо қилиш.

6. Талабаларда ижодий кайфият келгуси ишларга қизиқиш уйғотишга эришиш.

7. Машғулот натижаларини холисоллило, самимий, талабалар руҳий ҳолатини ҳисобга олган ҳолда умидли баҳолаш.

Мустақил ишда, устоз, талабаларнинг ақлий меҳнатнинг рационал услубларига ўргатади, талабаларнинг мустақил машғулотларга киришишдан аввал маслаҳатлар беради, машғулотнинг боришини назорат қилиб туради ва мустақил машғулот пайтида содир бўлиши мумкин бўлган қийинчиликларни бартараф қилишга кўмаклашади. Шунингдек машғулотда рўй бериши мумкин бўлган хатоларни тузатиб, машғулотга яқун ясаб, ҳар бир машғулотни таҳлил қилиб баҳолайди.

IBM va Internet imkoniyatlari va ma'lumotlaridan keng va unimli maqsadga iynalغان holda fojdalaniش astronomiya fani dasturi va astronomiyadan darsdan tashqari mashg'ulotlar mavzularini muqammal i'zlashtirishda ahamiyati katta.

REFERENCES

1. Maмадазимов М. “Астрономия” АЛ ва КХКлари учун дарслик, Т., i'qituvchi, 2004 й.
2. Боронцов-Вельяминов Б.А. i'рта мактабда астрономия i'qitish metodikasi. Т.: i'qituvchi. 1991 й.
3. Набаков М.Е. Methodika преподавания астрономии М. Учпедгиз 1955 г.
4. Левитан Е.П. Methodika преподавания астрономии. М.Просвещение 1963